

Catálogo de Digitalização Assistida por IA Generativa

Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Componente Curricular: Informática na Educação

Autores deste documento: Ítallo de S. Guimarães¹, Kauan Farias¹, Gabriel da Silva e Silva¹, Laiza A. G. Oliveira¹, Brenda A. T. Oliveira¹, Claudia Pinto Pereira^{1,2}

¹ Engenharia de Computação – Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

² Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) – UEFS

Metodologia: Coautoria Mediada via *Pipeline* de IA Generativa

Privacidade e Anonimato: Em conformidade com as diretrizes éticas de pesquisa e extensão, o anonimato dos participantes voluntários foi preservado. Os nomes que figuram nos prompts e nos resultados das imagens são de caráter meramente ilustrativo para a organização narrativa deste catálogo, respeitando o sigilo de dados pessoais.

1. Diretriz de Prompt Padrão (Referência do Artigo)

Todos os processos de geração seguiram a estrutura base abaixo, adaptada conforme a complexidade da narrativa original:

"Transforme este desenho manual em uma ilustração digital de alta resolução, utilizando cores vibrantes e iluminação suave, garantindo que a composição preserve fielmente os traços originais da criança. Mantenha cada quadrinho com suas características únicas da narrativa original, como as proporções e o estilo dos personagens, assegurando que o cenário gerado sirva como uma expansão estética do conteúdo manual."

2. Organização Desse Documento

Este catálogo está estruturado para documentar o processo de transposição estética e tecnológica de **18 casos** distintos, correspondentes à produção artística de **18 estudantes** que participaram voluntariamente no projeto. Os participantes são alunos do **2.º ano do Ensino Fundamental do Centro de Educação Básica da UEFS (CEB-UEFS)**.

A atividade foi desenvolvida como parte da **atividade extensionista** do componente curricular **Informática na Educação**, do Curso de Engenharia de Computação, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), visando integrar ferramentas de Inteligência Artificial Generativa no ambiente pedagógico para estimular a literacia digital e a expressão criativa.

Para garantir a clareza e o rigor metodológico, a apresentação foi organizada da seguinte forma:

- **Individualização por Página:** Cada página do documento é dedicada exclusivamente a um caso (uma criança).
- **Desenho de Origem:** Apresentação do registo manual realizado pelo estudante.
- **Prompt Aplicado:** Exposição da instrução textual estruturada, utilizada para mediar a criação da nova imagem pela IA Generativa.
- **Desenho Final:** Exibição da obra digitalizada e refinada, servindo como a materialização tecnológica do desenho original.

3. Catálogo de Casos

Caso 1:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Narrativa em 8 quadros. Quadros 1-2 e 6-8 ocorrem em laboratório futurista (2025). Quadros 3-5 ocorrem na pré-história (100.000.000 A.C.). Personagens: camisa branca e camisa laranja. Destaque para o contraste entre a tecnologia da máquina do tempo e a paisagem jurássica com Tiranossauro, meteoro e poças de petróleo com crânios fósseis."

Caso 2:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Cenário: Sala de aula com quadro negro e carteiras. Personagens: Bela (menina de cabelos escuros e uniforme, brava) e Zé (menino sentado). A narrativa deve seguir 5 quadros: 1-3. Discussão em sala; 4. Bela puxando a cadeira de Zé; 5. Cena surrealista no espaço sideral com um globo terrestre ao fundo, onde Bela puxa Zé (ainda na cadeira) para fora da órbita terrestre".

Caso 3:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Narrativa em 3 quadros. Quadro 1: Meninos em um campo gramado com bolas de futebol. Quadro 2: Uma figura materna instruindo o filho a ir à padaria comprar pão. Quadro 3: O filho respondendo 'Viu!' e partindo em direção à padaria realizando a manobra de empinar a bicicleta (grau)".

Caso 4:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Narrativa emocional em 6 quadros. Quadros 1-3: Vida e perda do cachorro Galam (branco com manchas marrons); inclua cena do pai chorando em frente à clínica veterinária. Quadros 4-6: Encontro com um gato preto e branco na rua, a menina segurando-o e o transporte final do gato no banco de trás do carro para a UEMS".

Caso 5:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Narrativa em 5 quadros. Quadro 1: Cozinha, mãe fala com filha pequena (que possui mechas vermelhas no cabelo). Quadro 2: Filha de costas lavando louça com excesso de espuma transbordando. Quadro 3: Retorno à cozinha para aviso de saída. Quadro 4: Despedida na sala de estar. Quadro 5: Encontro com amiga em um jardim externo. Manter as mechas vermelhas da personagem consistentes em todos os quadros".

Caso 6:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "O personagem é um cachorro da raça pitbull chamado Páscoa. Crie uma tirinha sequencial de 6 quadros mostrando: 1. Páscoa aguardando em casa; 2. O dono colocando a coleira; 3. Saindo para o passeio; 4. Correndo no parque; 5. Observando flores; 6. Caminhando na calçada. Mantenha a coloração esverdeada característica do traço original".

Caso 7:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Crie uma história em quadrinhos de 5 quadros. O personagem utiliza uma saia de hula verde e está em uma praia tropical com coqueiros e areia ao pôr do sol. Melhore o traço original, garantindo que a essência e a pose criada pela criança seja preservada em toda a sequência."

Caso 8:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + *"Transforme o desenho infantil anexado em um quadrinho 2D, preservando a simetria dos raios solares e a divisão clara entre o céu e o mar. Aplique um degradê de cores quentes no horizonte e reflexos suaves na superfície da água"*.

Caso 9:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Cenário urbano com uma rua movimentada. Inclua personagens cumprimentando-se com 'Oi' em frente aos estabelecimentos. Identifique os prédios conforme o original: o prédio azul é uma Escola, o estabelecimento com vitrine é uma Loja, e inclua outros dois estabelecimentos comerciais sem nome no cenário".

Caso 10:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + *"Homem em alto mar em um barco de madeira, em um mar cheio de tubarões. Destaque o perigo através das barbatanas cortando as ondas e mantenha o sol grande e vibrante no horizonte, conforme o traço original"*.

Caso 11:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Crie uma história em quadrinhos de 6 quadros. Um menino sai de sua casa com telhado laranja, pedala sua bicicleta preta, passa por um carro vermelho e chega à 'Padaria de João'. Siga rigorosamente o desenho, mantendo o nome do estabelecimento e a disposição dos elementos conforme o desenho original".

Caso 12:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "O desenho da criança é um gato seguindo-a por todos os cômodos da casa, seja fiel ao cenário e cores apresentadas, mas aprimorando o desenho e adicionando cores onde não foram aplicadas originalmente. Note que o objeto em que ela está sentada no último quadro é uma cama".

Caso 13:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "A mãe fala: vai comprar pão. Filha com rosto feliz. Padaria ao lado com um pão de decoração no teto, com a fachada 'pão na casa do João'".

Caso 14:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Narrativa em 6 quadros. Inicie com a fachada da casa e a personagem em atividades domésticas (lavando a louça). Finalize com a 'festa do pijama', detalhando a interação entre as amigas. Mantenha o cabelo azul em coques da protagonista e a paleta de cores original em todos os ambientes".

Caso 15:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Tirinha de 7 quadros sobre amizade. Quadro 1: Menina de coque escondida atrás de um arbusto colocando uma pedra no caminho. Quadros 2-4: Protagonista tropeça, chora e olha o braço machucado até a chegada de uma amiga de vestido rosa. Quadros 5-7: Protagonista e a menina de rosa (Lai) tornam-se amigas e se despedem em frente a uma casa, enquanto a garota do arbusto observa, vermelha de raiva".

Caso 16:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Narrativa em 5 quadros. Quadro 1: Saída de casa. Quadro 2: Fachada do 'Mercado Família Feliz'. Quadro 3: Corredor de doces com o diálogo 'Quantas gostosuras de chocolate'. Quadro 4: Passagem por um corredor comercial. Quadro 5: Chegada ao portão da escola com o diálogo 'ESQUECI O CAMINHO DA ESCOLA'".

Observação Metodológica (Preservação de Memória): Este caso possui uma particularidade técnica relevante para o relatório: devido ao extravio incidental do suporte físico original (papel), o registo digital gerado pela IA tornou-se o único documento primário da produção artística da aluna.

Caso 17:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Cena em um mercado onde o padeiro pergunta 'O que deseja?' e a criança responde 'Pão'. Acima da padaria, inclua ícones de arroz, pão, macarrão e chocolate. No lado direito, represente um prédio amarelo com as inscrições: 'Moro nesse 2º andar, minha casa' e 'Meu tio no 1º andar'".

Caso 18:

Prompt Aplicado: [Prompt Padrão] + "Narrativa em 8 quadros. Siga rigorosamente a sequência: 1. Criança acordando na cama ('Acordei!'); 2. Mãe dando bom dia; 3. Café da manhã ('Está gostoso?' / 'Sim'); 4. Criança lavando a louça; 5. Ônibus indo para a escola; 6. Ambiente de sala de aula; 7. Ônibus voltando; 8. Chegada em casa dizendo 'Cheguei!'".